

З кожним роком освіта в Україні стає все більш відкритою. В Україні все частіше впроваджуються інноваційні методи та нові освітні проєкти. Завдяки цьому освіта в Україні швидко збагачується новим досвідом, підходами, освітніми технологіями та методами. Інтеграція такого підходу допоможе підвищити конкурентоспроможність випускників на світовому рівні.

Вчителі повинні готувати молодих людей до життя, вчити їх самостійно вирішувати проблеми, приймати важливі рішення, володіти високим рівнем знань і відчувати тягу до нового і оригінального. Виховувати людину, для якого творча діяльність є нагальною потребою, а значить, він сам завжди повинен перебувати в творчому пошуку. У сучасних умовах діяльність таких педагогів стає головною складовою успішного освітнього процесу.

Таким чином, інтерактивний метод навчання – це метод освітньої взаємодії, який активізує незалежність думок претендентів на отримання освіти, бере участь в процесі освоєння інформації, формує систему взаємин, створює атмосферу взаєморозуміння і емпатії і робить їх справжніми суб'єктами навчання. Метод активного навчання втілюється декількома втіленими методами роботи викладача: ігрова практика, практичні завдання, рольові ігри, ділові ігри, обговорення проблем в командах і парах. Якість навчання залежить від багатьох факторів, включаючи мотивацію, створення атмосфери комфорту і взаємоповаги, а також відповідність індивідуальним особливостям навчання. Цікаві заняття для претендентів на отримання освіти, на яких використовуються різні методи навчання, що дозволяють активізувати діяльність, і досягається її максимальний ефект. Використання інтерактивних методів навчання дуже важливо, оскільки це в значній мірі впливає на процес засвоєння знань і розвитку особистісних якостей.

Список використаних джерел

1. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Метод. посібник: Автори – укладачі О. Пометун, Л.Пироженко. – К.: АПН, 2002.
2. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: А.С.К., 2004. – С.192.
3. Раджа Рой Сингх. Освіта в умовах сучасного світу / Перспективи. Питання освіти. – 1993. - №1. 7 с.
4. Якунін Я.Ю., Назаров С.І. ІКТ на уроках трудового навчання: інтерактивність та багатофункціональність інформаційних навчальних матеріалів / / Трудова підготовка в рідній школі. – К.: Педагогічна преса. – 2014. - №2. – С.7.

Володимир Тимошенко,

*кандидат пед. наук, викладач фізичної культури та фізичного виховання,
Відокремлений структурний підрозділ «Краматорський фаховий коледж
Криворізького національного університету», м. Кривий Ріг, Україна*

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Ключові слова: дистанційне навчання, рухова активність, самостійна робота, інформаційні технології навчання.

В умовах модернізації сучасної освіти актуальним завданням стала побудова здорової нації. При цьому збереження та зміцнення здоров'я молоді є одним із головних завдань соціальних програм.

Сучасна система професійної підготовки майбутніх фахівців в навчальних закладах характеризується інтенсифікацією процесу навчання, збільшенням обсягу інформації, психічною насиченістю навчальних занять, високими вимогами до якості

знань, недостатнім рівнем спортивної активності тощо. Як наслідок, рівень фізичної сили, здоров'я та готовності для майбутньої професійної трудової діяльності недостатній.

Використання різних видів фізкультурно-спортивної діяльності в навчально-виховному процесі буде сприяти профілактиці професійних захворювань, підвищенню працездатності, плануванню повноцінного дозвілля, боротьбі зі шкідливими звичками, створенню умов для засвоєння рухових навичок, створенню оптимального обсягу рухової активності.

Введення карантину в Україні та подальше введення військового стану змінило звичні форми і методи викладання навчальних дисциплін. Освітній простір країни перейшов (частково або цілком) на дистанційне навчання. Не стали винятком і заняття з фізичної культури та фізичного виховання. Тому правильною та єдиною можливою відповіддю на виклики сучасності є використання технологій дистанційного навчання для ефективної реалізації фізичного виховання студентів у складних умовах сьогодення.

Відповідно до Положення про дистанційне навчання воно розуміється як індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій у вищих навчальних закладах, наукових і освітньо-наукових установах, що здійснюють освітній процес [2].

Метою дистанційної освіти стає надання якісних освітніх послуг шляхом використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для навчання за певним освітнім рівнем або рівнями відповідно до державних стандартів освіти. І основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі роботи, надання студентам можливості самостійного освоєння досліджуваного матеріалу, а також консультаційний супровід. Основну роль у здійсненні дистанційного навчання відіграють сучасні [інформаційні технології](#).

Як правило, система дистанційного навчання складається з двох етапів:

1. Проектування навчального процесу, в результаті чого необхідно вибрати модель та вид заняття, вибрати та структурувати зміст, супроводжуючі медіа компоненти, визначитися з формою контролю для викладача і самоконтролю студентів, визначити форму і вигляд взаємодії.

2. Організація та проведення навчального процесу: організація діяльності викладача; організація діяльності студентів; організація різних видів взаємодії викладача і студента; вибір педагогічних технологій і видів діяльності; організація контролю викладача і самоконтролю студентів; створення методичних рекомендацій [3].

При цьому однією з головних проблем стає належна організація фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів для збереження їхнього здоров'я в умовах обмеженої рухової активності.

Фізичне виховання в дистанційному форматі вимагає спрямованості на:

- розвиток якісно нової особистості, усвідомлюючи важливість збереження фізичної та психічної індивідуальності на всіх рівнях освіти;
- створення освітнього середовища, яке стимулює фізичну активність студентів;
- інтенсивне включення механізмів фізичного виховання до занять різної спрямованості за вподобаннями студентської молоді;
- проведення додаткових форм роботи на заняттях з фізичної культури та фізичного виховання;

– формування стійкості до асоціальних впливів на формування шкідливих звичок [1].

Також набуває актуальності і організація самостійної роботи студентів з різних навчальних дисциплін, в тому числі і фізичної культури та фізичного виховання.

Значною мірою в цьому процесі починає заміщатися традиційне спілкування викладача й студентів на лекційних, семінарських і практичних заняттях. Воно починає доповнюватися (а іноді і заміщуватися) спілкуванням студент-комп'ютер, викладач-комунікаційна система.

І в умовах, коли навчальний процес у нашому навчальному закладі перейшов у дистанційну форму, постало питання вибору засобів реалізації програмного матеріалу навчальних дисциплін, в тому числі і дисципліни «Фізичне виховання» та «Фізична культура».

Специфікою навчання на заняттях з фізичного виховання та фізичної культури є опанування курсу дисципліни, яка передбачає високу рухову активність. В той же час успішна підготовка фахівців на заняттях неможлива без ґрунтовних знань біомеханічних, фізіологічних, гігієнічних особливостей функціонування організму людини як стані спокою, так і при виконанні рухової діяльності. Тому педагогічна діяльність викладача під час дистанційного навчання видозмінюється, проте залишається необхідною, оскільки студент не завжди може ефективно опанувати навчальний матеріал самостійно. Крім того необхідний постійний обмін інформацією між викладачем та студентом при виконанні завдань практичного характеру згідно педагогічного навантаження.

Сучасний рівень розвитку інформаційних технологій дає змогу перейти на якісно іншу форму дистанційної освіти, а також використовувати засоби дистанційного навчання під час викладання фізичного виховання та фізичної культури.

Найпоширенішими засобами, що використовуються в організації дистанційної форми навчання на сьогодні є засоби Інтернет-технологій: чати, форуми, електронна пошта, соціальні мережі, служби обміну миттєвими повідомленнями. Завдяки їх використанню стало можливим швидко отримати та поширити інформацію, організувати зв'язок між учасниками навчального процесу.

На сьогодні існує велика кількість різноманітних платформ, мобільних застосунків та он-лайн сервісів, які дозволяють організовувати освітній процес загалом й комунікацію зокрема. Серед них Moodle, GOOGLE CLASSROOM, Google Meet, Microsoft Teams, На урок, НОБІ ЗНАННЯ, LEARNINGAPPS, Skype, Viber та ін.

Викладачами нашого коледжу використовуються Moodle. Як допоміжні використовуються сервіси Google та Microsoft. Використання цих сервісів дозволяє приєднувати до зустрічей велику кількість студентів. Це є важливим критерієм вибору даних сервісів при викладанні дисциплін.

Студентам на практичних заняттях через відеозв'язок можна пояснюватися навчальний матеріал із демонстрацією матеріалів, слайдів тощо. При цьому у сервісі Google Meet матеріали можуть зберігатись на Google-диску, студентам надається до них доступ, що полегшує сприйняття матеріалу та можливість користування ним для самостійної підготовки. Також всі корисні посилання для студентів, звіти, методичні матеріали можна залишити на Google-диску для подальшого використання.

Також викладачі коледжу мають змогу використовувати ліцензійну версію Microsoft Teams. Дана платформа дозволяє легко створити зустріч, спланувати її заздалегідь в календарі, повідомляти завчасно студентів, надсилати інформацію всій академічній групі, контролювати присутність на конференції та фіксувати саме факт її проведення, тому як звіт зберігається на сервері.

Оскільки дисципліни «Фізичне виховання» та «Фізична культура» спрямовані перш за все на поліпшення фізичного стану студентів та розвиток рухових здібностей, то виконання вправ теж є невід'ємною частиною навчального процесу. Виконання щоденних фізичних вправ протягом 20–50 хвилин покращить стан фізичного та психічного здоров'я, забезпечить підтримання фізичної підготовленості на належному рівні та зміцнить імунну систему. Тому всім студентам для підтримки власного здоров'я рекомендовано тренуватися, займатися фізичними вправами (з дотриманням умов безпеки та урахування стану здоров'я) щоб тримати достатній рівень рухової активності, зберегти здоров'я та провести час не тільки без негативних наслідків для організму, а й із користю. Для цього викладачем розробляються блоки фізичних вправ з дотриманням програми та плану навчального закладу, бажано з використанням відео файлів, щоб студенти наочно бачили особливості виконання

Крім того, в умовах дистанційного навчання, коли викладачі і студенти не можуть бути поруч, взаємодія між усіма учасниками освітнього процесу: адміністрацією коледжу, викладачами та студентами набуває особливої важливості. Саме адміністрація навчального закладу має забезпечити організацію діяльності закладу освіти в умовах режиму дистанційного навчання, узгодити правила та розклад взаємодій усіх учасників освітнього процесу для виконання освітніх програм закладу. Завдання керівництва закладу освіти – обговорити зміну форм навчання з педагогічним колективом, обирати онлайн платформу, організувати й запровадити навчання з використанням дистанційних технологій. Тобто не перекладається відповідальність лише на викладачів. Оптимальний варіант організації дистанційного навчання обирається колегіально, з урахуванням технічних можливостей закладу, викладачів та студентів. У свою чергу, завдання викладачів – організувати комунікацію зі студентами.

На даний час у коледжі створено необхідне освітнє середовище для організації дистанційного навчання, адміністрацією коледжу сформовано базу даних по всім студентам, що надає змогу надсилати з корпоративної пошти весь необхідний матеріал персонально кожному студентові, групі студентів або у загальну групу для загального використання. Викладачі коледжу знаходяться в процесі постійного вдосконалення, підвищують свою кваліфікацію за різними напрямками, опановують нові можливості зв'язку з студентами, активно впроваджують проведення он-лайн конференцій, раціонально організують освітній процес з урахуванням власних технічних можливостей та можливостей студентів.

Таким чином, для раціонального та ефективного застосування технологій дистанційного навчання під час викладання фізичного виховання потрібно дотримуватися таких педагогічних умов:

- дуальний характер технологій дистанційного навчання для студентів (з одного боку, вони є технологіями, які студенти, навчаючись, використовують у навчально-виховному процесі, з іншого – такі технології є об'єктом вивчення й опанування);
- формування в процесі дистанційного навчання когнітивного досвіду особистості, досвіду оволодіння засобами діяльності, творчої діяльності, ставлень особистості в нових умовах застосування інформаційних технологій;
- за умови збільшення кількості годин самостійної роботи при дистанційному навчанні навчальний матеріал повинен бути адаптованим, тому контент має формуватися за допомогою системного дидактичного проектування;
- студенти та викладачі повинні володіти навичками організації самостійного навчання;
- організація дистанційного навчання має ґрунтуватися на організації продуктивної діяльності студентів, у ході розв'язання навчальних проблем;

– для організації дистанційного навчання потрібно підготувати студентів і викладачів до використання технологій, сформувавши в них певні навички й уміння, причому, з огляду на специфіку педагогічного навчального закладу, у викладачів та студентів формуються навички і тих, хто навчається, і тих, хто навчає.

Список використаних джерел

1. Гуртова Т.В., Пономарьов С.В. Фізичне виховання як чинник здоров'язбереження студентів в умовах дистанційного навчання. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова*. Вип. 5 (150). 2022. С. 35-39
2. Наказ Міністерства освіти і науки України № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#n18>
3. Синхронне й асинхронне дистанційне навчання. URL: <https://osvita.ua/school/method/78950/>

Ольга Холявко,
викладач професійно-теоретичної підготовки I категорії,
Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту,
м. Чернігів, Україна

ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Ключові слова: компетентність, цифрова компетентність, викладач професійно-теоретичної підготовки, цифрова технологія.

У сучасному освітньому середовищі, що характеризується високим ступенем діджиталізованості, необхідною умовою забезпечення якісного навчального процесу є цифрова компетентність викладача. Опанування новітніх цифрових технологій дозволяє викладачам ефективно організовувати навчання, впроваджувати інноваційні методи та забезпечувати підготовку здобувачів освіти до викликів цифрового суспільства.

Передусім варто відмітити, що поняття "професійна компетентність викладача професійно-теоретичної підготовки" визначається як сукупність знань, умінь, навичок, цінностей і особистісних якостей, які забезпечують ефективне виконання професійної діяльності. Дана категорія охоплює: здатність особистості до педагогічної діяльності; поєднання теоретичної та практичної готовності до виконання професійних завдань; вміння результативно працювати та ефективно вирішувати як стандартні, так і проблемні педагогічні ситуації [1].

Сукупність компетентностей викладача професійно-теоретичної підготовки включає:

- професійну компетентність – глибоке знання предмету та педагогічних методів;
- методичну компетентність – уміння вибирати та застосовувати ефективні методи навчання;
- соціальну (комунікаційну) компетентність – здатність взаємодіяти зі здобувачами освіти, колегами та батьками, сприяючи розвитку позитивного освітнього середовища;
- особистісну компетентність – здатність до саморозвитку, рефлексії та адаптації до змін.

Компетентності викладача професійно-теоретичної підготовки можуть бути систематизовані за трьома компонентами: ключові, базові, спеціальні – рис. 1.